

MULTIMADANIYATLI JAMIYATDA O‘ZBEK TILINING O‘RNI VA ISTIQBOLLARI

Jumamuratova Ruxshona

Nukus davlat pedagogika instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803564>

Annotatsiya: Ushbu maqolada multimadaniyatli jamiyat sharoitida o‘zbek tilining mavqei, uni saqlash va rivojlantirishdagi muammolar, qonuniy asoslar, ijtimoiy, ta’limiy va texnologik yo‘nalishlarda ko‘rilayotgan chora-tadbirlar haqida so‘z yuritiladi. Muallif o‘zbek tilining kelajakda universal muloqot tili sifatida mustahkamlanishi uchun zaruriy shart-sharoitlar va istiqbollarni yoritadi.

Kalit so‘zlar: Multimadaniyat, davlat tili, o‘zbek tili, til siyosati, til madaniyati, integratsiya, millatlararo muloqot, istiqbol.

Bugungi globallashuv jarayonida dunyoning deyarli barcha mamlakatlari ko‘p millatli va ko‘p madaniyatli jamiyat shakliga ega bo‘lib bormoqda. O‘zbekiston ham ana shunday mamlakatlardan biridir. Bu yerda o‘zbek millatidan tashqari, rus, qozoq, qirg‘iz, tojik, turkman, koreys, tatar, ukrain, nemis, uyg‘ur va boshqa ko‘plab millat va elatlar vakillari ahil yashab kelmoqda. Bu holat O‘zbekistonni multimadaniyatli davlat sifatida ko‘rsatadi. Shunday rang-barang jamiyatda til masalasi, ayniqsa, davlat tili bo‘lmish o‘zbek tilining jamiyat hayotidagi o‘rni va istiqboli dolzarb muammolardan biri sifatida qaraladi.

Multimadaniyatli jamiyatda o‘zbek tilining mavqei uni boshqa tillar bilan raqobat muhitida rivojlantirish zaruratini tug‘diradi. Chunki har bir millat o‘z ona tilida so‘zlashishni, madaniyatini, urf-odat va qadriyatlarini saqlab qolishni istaydi. Shunday sharoitda davlat tili sifatida o‘zbek tilining barqaror ishlatilishini ta’minlash, uning universal muloqot vositasi sifatidagi o‘rnini mustahkamlash muhim vazifa bo‘lib qoladi. O‘zbek tili nafaqat o‘zbek xalqining, balki O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan har bir shaxsning birlashtiruvchi, tushunish va hamkorlik vositasi bo‘lishi zarur.

O‘zbek tilining hozirgi jamiyatdagi o‘rni uning huquqiy maqomi bilan chambarchas bog‘liq. 1989-yilda qabul qilingan “Davlat tili haqida”gi qonun va 2019-yildagi yangi tahrirda o‘zbek tilining maqomi aniq belgilab qo‘yildi. Bu qonun asosida barcha davlat organlari, ta’lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, tibbiyot va xizmat ko‘rsatish sohalarida o‘zbek tilida ish yuritish majburiyati ta’minlandi. Biroq amaliyotda ba’zi holatlarda rus, ingliz yoki boshqa tillarga haddan ortiq tayanish, o‘zbek tilining chekinishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, ayrim yirik shaharlarda rus tilining ustuvorligi saqlanib

qolgan. Bu esa o'zbek tilining real mavqeini mustahkamlashda tizimli va samarali choralarni talab qiladi.¹

Multimadaniyatli jamiyatda til siyosati adolatli, barqaror va inkluziv bo'lishi lozim. Ya'ni, barcha millat vakillarining tillari hurmat qilinishi, ularning madaniy o'zligini saqlab qolishiga imkon yaratilishi bilan bir qatorda, davlat tilining ustuvorligi ham to'liq ta'minlanishi zarur. Bu o'rinda ta'lim tizimi eng muhim vosita sanaladi. O'zbek tilini nafaqat o'zbek millatiga mansub bo'lganlar, balki boshqa millat vakillari ham mukammal bilishi uchun maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha samarali metodikalar, til o'rgatish dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Chet elliklar uchun ham o'zbek tilini o'rgatishga ixtisoslashgan kurslar, raqamli platformalar va mobil ilovalar soni oshirilishi kerak.

O'zbek tilining istiqboli, eng avvalo, uning raqamli texnologiyalar muhitida faol ishtirok eta olishiga bog'liq. Multimadaniyatli jamiyatda raqamli vositalar umumiy til bo'lib xizmat qiladi. Demak, o'zbek tilining raqamli lug'atlar, ovozli yordamchilar, sun'iy intellekt tizimlari va global tarmoqlarda faol ishtiroki uning universal muloqot vositasiga aylanishini tezlashtiradi. Shuningdek, milliy OAVda, blogerlar va kontent yaratuvchilarning o'zbek tilidan to'g'ri va badiiy foydalanishi til madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega.

Multimadaniyatli jamiyatda o'zbek tilining nufuzini oshirishda madaniyat va san'at, adabiyot va ijodiy sohalarning ham o'rni beqiyos. Teatr, kino, seriallar, badiiy asarlar orqali o'zbek tilining jozibasi, ifoda imkoniyatlari, obrazlilik kuchi keng ommaga yetib boradi. Ayniqsa, boshqa millat vakillarini ham o'zbek tilida ijod qilishga rag'batlantirish, ularning ijod mahsulotlarini targ'ib qilish millatlararo madaniy muloqotni mustahkamlaydi. Bu esa davlat tilining haqiqiy integratsiyalashgan vositaga aylanishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston kabi ko'p millatli va multimadaniyatli jamiyatda o'zbek tilining o'rni nafaqat rasmiy va qonuniy, balki ijtimoiy-madaniy, texnologik va axboriy maydonlarda ham mustahkam bo'lishi lozim. Davlat tili sifatida o'zbek tilining rivoji uchun har bir fuqaroning tilga bo'lgan hurmati, e'tibori, til madaniyatiga amal qilishi zarur. Zero, til – bu faqat aloqa vositasi emas, balki millatni birlashtiruvchi ma'naviy kuch, xalqni yagona qadriyatlar atrofida jamlovchi muhim omildir. O'zbek tili ana shunday jamlovchi, barqarorlikni ta'minlovchi va taraqqiyotga xizmat qiluvchi til sifatida o'z istiqbolini bardavom saqlashi shart.

¹ Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. –B. 27.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
- 2.Abduazizov A. Til – millat ko'zgusi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
- 3.G'afurov N. Milliy til siyosati: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Ijtimoiy fikr, 2019.
- 4.Soliyev A. O'zbek tili va milliy g'oya. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011.
- 5.Nurmonov A. O'zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent: Fan, 2007.

